

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE ORGANIZATION OF "CHILDREN'S DEVELOPMENT CENTERS" IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Salayeva Mukhabbat Saburovna - doctor of Pedagogical Sciences, Professor at Urgench State University.

Khajiyeva Maksuda Bakhtiyarovna - Urgench State University Master of the 2nd stage

Abstract: *This article discusses methodological recommendations for the organization of "Child development Centers" in preschool educational organizations.*

Keywords: *child development centers, preschool period, free activity, emotions, movements, creativity, development, diagnostics, independent activity, physical development, material objects, means.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Bolalar rivojlanish markazlari"ni tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Bolalar rivojlanish markazlari, maktabgacha yosh davri, erkin faoliyat, his-tuyg'ular, harakatlar, ijodiy qobiliyat, rivojlanish, tashxis, mustaqil faoliyat, jismoniy rivojlantirish, moddiy ob'ektlar, vositalar.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методические рекомендации по организации "Центров развития детей" в дошкольных образовательных организациях.*

Ключевые слова: *центры развития детей, дошкольный период, свободная деятельность, эмоции, движения, творческие способности, развитие, диагностика, самостоятельная деятельность, физическое развитие, материальные предметы, средства.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayoni "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" va "Ilk qadam" davlat dasturi asosida rejalashtiriladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sifatli maktab ta'limiga tayyorlashga alohida e'tibor berilayotganligini biz "Takomillashtirilgan Ilk qadam" o'quv dasturini ta'lim-tarbiya jarayonga tadbiq etilishi, dasturni to'laqonli ishlab ketishini metodik ta'minot va metodik yordamning o'rnini belgilab olinganligida ko'rishimiz mumkin.

"Takomillashtirilgan Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida barcha yosh guruhlarida mavjud markazlar hamda umumiy guruhda ishlashni tashkil etishda tarbiyachining o'rniga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bolalar rivojlanish markazlari - bu maktabgacha ta'limning asosiy umumiy ta'lim dasturi talablariga muvofiq bolaning ma'naviy va jismoniy qiyofasini rivojlantirish mazmunini funktsional ravishda modellashtiradigan moddiy ob'ektlar va vositalar tizimidir. Rivojlanish muhiti to'g'ri tashkil etilganda har bir bolaga o'ziga yoqadigan narsani topishga, uning kuchi va qobiliyatiga ishonishga, tarbiyachilar va tengdoshlar bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rganishga, ularning his-tuyg'ullari va harakatlarini tushunishga va baholashga imkon beradi va aynan shu rivojlantiruvchi ta'limning asosidir. Rivojlanish markazlarida bolalarning erkin faoliyati ularga mustaqil ravishda izlashga, tadqiqot jarayoniga qo'shilishga va tarbiyachidan tayyor bilimlarni olishga yordam beradi.

Markazlarni quyidagicha ajratish mumkin (javonlar, qutilar, dastgohlar, stollar va balandliklar bo'sh joyni ajratish uchun ishlatilishi mumkin), ammo shu bilan birga guruh maydonining 1/3 qismi o'yinlarni tashkil qilishga va ko'plab bolalar faoliyati uchun ajratishga e'tibor qilish lozim.

1. Mebel va jihozlar bolalarning erkin va xavfsiz harakatlanishini ta'minlaydigan tarzda joylashtirilgan bo'lmog'i lozim (xonada bolalarni boshqa

bolalar uchun xavf tug'dirib yugurishga undaydigan juda ko'p, ochiq, bo'sh joy bo'lmasligi kerak).

2. Kognitiv va nutq faoliyatini rag'batlantiradigan materiallar, bolalarning barcha markazlariga kiritilishi zarur.

3. Bolaga mustaqil faoliyatni rivojlantirishga imkon beradigan materiallar yetarli miqdorda taqdim etiladi.

4. Markazlarda bolaning individual faoliyatiga ruxsat beriladi.

5. Markazlar bolalarni kichik va katta guruhlariga birlashtirishga imkon beradi.

6. Markazlar bolalar va kattalarning mustaqil, birgalikdagi faoliyati uchun ham, faoliyatning ayrim turlarini o'tkazish uchun ham mo'ljallangan.

7. Hikoya va ertaklarni o'qib berish, musiqa tinglash, dam olish uchun juda yumshoq "o'rindiqlar" mavjud bo'lishi lozim. (yostiqlar, qoplangan ko'pikli to'shakchalar va boshqalar).

8. Xonada bir vaqtning o'zida bolalarga ularning orqasida o'tirishlari uchun barchaga yetarli stol va stullar mavjud bolishi talab etiladi (stollar kichkina bo'lishi va guruhning turli joylarida turishi lozim).

9. Tarbiyachilar bir vaqtning o'zida aksariyat markazlarda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatishi uchun guruhdagi markazlar qulay qilib joylashtirilgan bo'lishi kerak.

10. Barcha materiallar, shuningdek bolalar rasmlari va qo'l ishlari bolaning ko'z o'ngida osilgan bo'lishi lozim.

11. Har bir bolaga o'zi tayyorlagan narsalarini qo'yish uchun alohida joy mavjud bo'lishi zarur.

Shunday qilib, rivojlantiruvchi muhit bolalarning yoshga bog'liq imkoniyatlarini, yangi paydo bo'lgan jinsiy moyilliklar va qiziqishlarni hisobga olgan holda yaratiladi va bola kun davomida o'zi uchun qiziqarli o'yin yoki faoliyatda bo'lishi uchun mo'ljallangan. Didaktik materiallar, o'yinlar, qo'llanmalar, bolalar adabiyotlarini tanlash bolalarning har tomonlana rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi, bu har bir bolaning rivojlanishida ijobiy rivojlanish uchun zarur tuzatishlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Ma'lumki, bola o'sayotgan muhit - binolar, mebellar, o'yinchoqlar dizayni bola shaxsini tarbiyalash va shakllantirishga ta'sir qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ko'p vaqtlarini ta'lim tashkilotlarida o'tkazadilar. Shuning uchun biz bolaning MTTda bo'lish sohasini shunday tashkil qilishimiz kerakki, u kichkina odamning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan bo'lishi lozim. Dizaynning har bir elementi haqida o'ylash kerak, uni har tomonlama estetik, xavfsizlik, qulaylik va foydalilik darajasiga ko'ra ko'rib chiqishimiz talab etiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining katta guruhida rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati va uning vazifasi bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash, ularning sog'lig'ini xavfsiz va qulay muhitda saqlash uchun sharoit yaratish bilan belgilanadi. Ushbu vazifaning eng muhim tarkibiy qismi tarbiyachilar tomonidan amalga oshiriladigan ta'lim va rivojlanish jarayonining tarkibiy qismlariga mos keladigan muhitni tashkil etishdir. Bolaning rivojlanishi uning turli tadbirlarda faol ishtirok etishi bilan bog'liqligi mutaxassislar tomonidan isbotlangan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining ishchi o'quv dasturi tashkilot pedagoglari tomonidan ota-onalarni jalb etgan holda tuziladigan va amaldagi qonunchilik tartibida tasdiqlanadigan qilib belgilanib, bolalar Takomillashtirilgan Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida 5 ta markazda faoliyat yuritadilar. Bular quyidagilardir:

1. Til va nutq markazi. (Nutq o'stirish, tabiat, atrof-olam va badiiy adabiyot bilan bog'liq mashg'ulotlar) Markaz guruhning eng tinch qismida, bolalar faol faoliyati zonasidan uzoqroqda joylashgan bo'lishi va unda bolalar uchun kichik kutubxona ham bo'lishi lozim. Markazda bolalar uchun modulli yumshoq mebellar mavjud bo'lsa, kitoblarni o'qish va ko'rish uchun kichikroq joy ajratish qulay bo'ladi.

2. Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi. (Qurish yasash va matematika mashg'ulotlari) Qurish, konstruksiyalash va matematika markazini zonalash muhim, shunda uning yonidan o'tayotganlar qurilmalarni buzib yubormay, bo'sh joy yetishmagan taqdirda bu markazni yotoqxonada ham joylashtirish kerak

3. San'at markazi (Rasm, applikatsiya, loy qurish, yasash mashg'ulotlari va origami) San'at markazi bolalar uchun suv olishlariga qulay bo'lishi, uni jo'mrak yaqiniga joylashtirishi zarur bo'ladi.

4. Syujetli-rolli o'yinlar va dramalashtirilgan markaz. (Guruh yoshiga mos bo'lgan syujetli qoidali o'yinlar) Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazi yonma-yon joylashtirilishi yoki birlashtirililib, markazda yumshoq modulli mebel, shuningdek, oshxona mebellari mavjud bo'lsa, markaz dam olish joyi sifatida ham xizmat qiladi

5. Ilm-fan va tabiat markazi. (Tabiat, atrofi olam bilan tanishtirish mashg'ulotlari) Ushbu markazda tabiiy yorug'lik yetarli bo'lishi lozim, ya'ni bu yerda xona o'simliklari (gullar), shuningdek, akvarium, qushlar joylashishi talab qilinadi. Yana, turli tajribalar uchun mustahkam, barqaror yuzali stol bo'lish talab etiladi.

Markazlardagi faoliyatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, til va nutq markazida bolalarning do'stlari orasida o'z fikrlarini ayta olishlari, mavzu asosida hikoyalar tuzish, savol-javoblar qilish, bolalarga suhbatlar tashkil etish imkoniyati mavjud bo'lib, bola markazda o'zi xohlagan mavzusida hikoyalar tuzishi ham inobatga olinadi.

Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazida bolalarda sensor tarbiya, ijodkorlik rivojlantirilib, bolaga bir vazifani bajarishi orqali ham qurish – yasash ham matematika bilan shug'ullanish imkoniyati beriladi. Tarbiyachi bolalarni o'yin jarayonida tinglaganda “Menga yashil rang kerak”, “Men yasagan uycha ikki qavatli”, “Seniki kichkina, meniki esa kattakon”, “Meni mashinamga 10 ta odam sig'adi” degan jummalarni eshitishi tabiiy holatdir. Buning natijasida, bolalarni muloqat davomida qo'shish, ayirish, taqqoslash, kattalik kabi ilk matematik tasavvurlarini kengaytirib borishiniz mumkin.

San'at markazida bolalarni kayfiyatini ko'tarish imkoni mavjud bo'lib, bolalarning ijodiy qobiliyatlari qo'llab-quvvatlanadi va san'atning rassomlik, haykaltaroshlik, turlariga iqtidori namoyn bo'lishini kuzatamiz. Shu sababli bu markazda faqat iqtidorli bolalar ishtirok etib, markaz kerakli jihozlar bilan to'liq

ta'minlansa, yasash, chizish texnologiyalari ertalabki, kechki soatlarda o'rgatilsa, markaz ishi rivojlanib boradi. Bolaga hamma oilada ham bunday sharoit har doim ham yaratilmaydi. Bola markazda ishlasa bolaning mayda motorikasi rivojlanib, mayda motorikaning rivojlanishi esa, bola nutqining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bolalar iqtidorini namoyon bo'lishida syujetli-rolli o'yinlar va dramalashtirilgan markaz bolaga o'z mahoratini ko'rsatishi uchun juda qulay muhit hisoblanadi. Markazda bolaning "Men"ini shakllantiriladi. Markazdagi barcha jihozlar bolalar hayotida uchraydigan jihozlar bo'lib, o'yin jarayonida bola ulardan foydalanishni o'rganib, kasblar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga erishadi. Bolalar o'yinlarida oila a'zolarining o'zaro munosabatlari aks etadi va ular orqali ahloqiy tarbiya olish (tarbiyachi uchun esa oiladagi muhitni o'rganish) imkoni hosil qilinadi.

Tajriba sinov maydonchasida o'tkazilayotgan tajribalar ilm-fan va tabiat markazida bolalarda qiziqish uyg'otish, ularni yangi ixtirolar qilishga undashi bilan xarakterlanadi. Ushbu markazda bolalarni tabiat va undagi hodisalarni bilish uchun eng katta imkoniyatlar mavjud. Markaz faoliyati to'g'ri tashkil etilsa bolalar tabiat haqidagi bilimlarning 90%ini o'zlashtirib, bunda nafaqat bolalarda balki pedagoglarda ham qiziqish uyg'onadi. Hayotimiz uchun zarur narsalarni qayerdan kelganligini, ulardan nimalar olinganligi haqidagi ma'lumotlar, bolalarning o'z qo'llari bilan urug'larni tuvaklarga sepish orqali unga suv qo'yishi va urug'unib chiqishi bola uchun juda qiziqarli jarayon bo'laldi.

Biz ta'kidlagan markazlar faoliyati bolani maktab ta'limiga tayyorlashda rivojlantiruvchi muhit vazifasini bajarib, 6-7 yoshli bolalarning maktabga tayyorgarlik xaritasi vazifalarini bajarishga xizmat qiladi. Ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanish xaritasi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatliligi va samaradorligini belgilaydi. Bunda bolaning,

1. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish
2. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish
3. Nutq, muloqot, o'qish va yozish ko'nikmalari
4. Bilim olish (anglash orqali rivojlanish)

5. Ijodiy rivojlanish kabilar uni maktab muhitiga tayyorlovchi asosiy me'zonlar sifatida belgilanadi.

O'quv yili yakuniada maktabga tayyorlov guruhi bo'yicha o'tkazilgan monitoring asosida amalga oshirilgan ishlarni kutilayotgan natijalar bilan taqqoslash ishlari amalga oshiriladi. Bu bilan MTTning keyingi o'quv yiliga mo'ljallangan ustivor vazifalari belgilab olinadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, bolalarni rivojlantiruvchi markazlarda faoliyat yuritishlari ularni maktab ta'limiga tayyorlashda har tomonlama yetuk aqliy va jismoniy barkamol bo'lib ulg'ayishlariga, ularda milliy qadriyatlar va urf-odatlariga sodiq bo'lib shakllanishlari uchun zamin yaratadi, ularning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan "Davlat talablari". 2018-yil 3-iyul, ro'yxat raqami 3032.
4. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.
5. Maktabgacha ta'lim muassasalarida qisqa muddatli guruhlar faoliyatini tashkil etishda tarbiyachilarni tayyorlash bo'yicha trening moduli. T.: 2017-y.
6. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. "Nodirabegim" nashriyoti. Toshkent.2021 yil. 600 bet.
7. Salayeva M.S. Pedagogical Conditions of Using the Materials of the Uzbek National Pedagogics in the Pedagogical Course Studying. //J.Eastern European

